

ГИЁХВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИ АНИҚЛАШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Низомиддинов Жамшид Нуриддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси тезкор-қидирув фаолияти кафедраси
ўқитувчиси, E-mail: jamshid91b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8314995>

Аннотация: мақолада гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлашнинг халқаро-ҳуқуқий асослари таҳлил қилиниб, илмий асослантирилган таклифлар билдирилган.

Таянч сўзлар: гиёҳвандлик, психотроп, халқаро ҳужжатлар, конвенция, шартнома, битим, назорат остида етказиб бериш.

Дунёда гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш масаласи энг долзарб масалалардан бири бўлганлиги боис, ушбу масалада Ўзбекистон Республикаси билан бошқа давлатлар ва халқаро ташкилотлар ўртасида халқаро ҳужжатлар 18 та қабул қилиниб, шундан 3 таси конвенция, 1 таси шартнома ва 14 таси халқаро битимларни ташкил этади. Конвенцияларнинг мазмунида психотроп моддаларни суиистеъмол қилишнинг олдини олишга ҳамда уларни эрта аниқлаш, даволаш, таълим олиш, реабилитация қилиш, жамиятга қайтариш ва даволанишни тугатгандан кейин барча мумкин бўлган чораларни кўриш; томонлар иш жойида унга муҳтож бўлган шахсларни психотроп моддаларни суиистеъмол қилиш ва унинг олдини олиш муаммолари тўғрисида хабардорлигини оширишга кўмаклашиш¹; гиёҳвандлик воситаларини етиштириш, ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланишни тиббий ва илмий мақсадлар учун зарур бўлган етарли миқдорда чеклаш, гиёҳвандлик воситаларини қонунга хилоф равишда етиштириш, ишлаб чиқариш, ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланишнинг олдини олиш²; ўзаро юридик ёрдам кўрсатиш мақсадида далиллар ёки кўрсатмалар тўплаш; тинтув ва ҳибсга олиш; объект ва жойларни

¹ Психотроп моддалар тўғрисида конвенция 1971 йил 21 феврал, Вена (Ўзбекистон Республикаси учун 1995 йил 10 октябрдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

² Гиёҳвандлик воситалари тўғрисида ягона конвенция 1961 йил 30 март, Нью-Йорк (Ўзбекистон Республикаси учун 1995 йил 23 сентябрдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

ўрганиш; маълумотлар ҳамда далилларни тақдим этиш; тегишли ҳужжатлар ва материалларнинг, шу жумладан банк, молиявий, компания ёки тижорат ҳужжатларининг асл нусхасини ёки тасдиқланган нусхаларини тақдим этиш; даромадларни, мулкни, маблағларни ёки бошқа нарсаларни исботлаш учун аниқлаш, топиш³ қоидалари назарда тутилган. Мазкур халқаро конвенцияларнинг моҳиятини ўрганиш орқали *биринчидан*, “препарат”, “психотроп моддалар”, “наша”, “наша ўсимлиги”, “наша қатрони”, “кока тупи”, “кока барги”, “экин етиштириш”, “гиёҳвандлик воситаси”, “доривор афюн”, “опий”, “кўкнор”, “кўкнор сомони”, “каннабис ўсимлиги”, “кокаин бутаси”, “назорат остида етказиб бериш” каби тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини англаш; *иккинчидан*, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашишда бир ва бир неча давлатлар ҳудудида асосан назорат остида етказиб бериш тезкор-қидирув тадбири ўтказилиши; *учинчидан*, ушбу конвенцияни қабул қилган давлатлар ўртасида ҳамкорликда гиёҳвандликка қарши курашга доир тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилиши ҳақида хулоса қилиш мумкин.

Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ноқонуний айланишига қарши курашишга оид 1 та шартнома ва 14 та битимларни мазмунидаги профилактик чора-тадбирлар, ҳамкорлик предмети, шакллари таҳлил қилинганда томир ичига героин юборадиган гиёҳвандлар ҳаётини сақлаб қолиш; ОИВ инфекцияси тарқалишини олдини олиш; гиёҳвандликка қарши кураш ва жамоатчилик онгини мустаҳкамлаш соҳасида сиёсий мулоқот олиб бориш⁴; томонлар гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар, уларнинг кимёвий прекурсорларини қонунсиз тарқатишнинг олдини олиш, уни тергов қилиш ва жазолашда бир-бирлари билан ҳамкорлик қилиши; ушбу ҳамкорликни таъминлашда Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати; Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси; Ўзбекистон Республикаси Божхона қўмитаси; Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги; Покистон Исломи Республикаси Гиёҳвандларни назорат қилиш

³ Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши кураш тўғрисида Бирлашган Миллатлар ташкилотининг конвенцияси Вена, 1988 йил 20 декабрь (Ўзбекистон Республикаси учун 1995 йил 22 ноябрда кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

⁴ Ўзбекистонда гиёҳвандлик воситаларининг тарқалишини олдини олиш ва улардан келиб чиқадиган зарарни камайтириш бўйича лойиҳани амалга ошириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Швейцария Федерал кенгаши ўртасида шартнома 2003 йил 24 феврал, Берн (Ўзбекистон Республикаси учун 2003 йил 24 февралда кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

вазирлиги⁵ томонидан амалга ошириш; наркотик моддаларнинг ноқонуний муомалага кириб қолиш манбаларини аниқлаш шакллари ва усуллари тўғрисида ҳамда улар тарқалишининг олдини олишда қўлланиладиган усуллар тўғрисида, истеъmolчиларни аниқлаш услублари ҳақидаги; наркотик моддаларни тайёрловчилар ва сотувчиларни аниқловчи тезкор-қидирув фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги; томонлардан бирининг давлати ҳудудидан иккинчи томон давлатининг ҳудудига наркотик моддаларнинг ноқонуний олиб ўтилиши ёки олиб ўтиш мақсадлари билан боғлиқ бўлган аниқ омиллар ва воқеалар ҳақидаги; наркотик моддаларни олиб ўтишда яшириш йўллари ва наркотик моддаларни аниқлаш усуллари ҳақидаги; наркотик моддаларни тайёрловчилар ва ташувчилар аниқланганлиги ҳақидаги, наркотик моддаларнинг ноқонуний муомаласида иштирок этишга гумон қилинаётган шахслар, ташкилотлар ва муассасалар, шунингдек уларнинг бошқа томон давлати ҳудудидаги шубҳали алоқалари ҳақидаги; наркотик моддаларни суиистеъmol қилишга ёки наркотик моддаларнинг ноқонуний муомалада бўлишига қарши курашиш ҳақидаги қонунларни бузган шахсларга ёки шахслар гуруҳига нисбатан ишлар қўзғатилганлиги, тергови яқунланганлиги ёки суд ҳукми ҳақидаги; наркотик моддаларнинг ноқонуний муомалада бўлишидан олинган даромадларни қонунийлаштирувчи шахслар, гуруҳнинг фаолияти тўғрисида ўзаро бир-бирларини қизиқтириши мумкин бўлган ахборотларни алмашиш; ҳар бир томоннинг сўровномаси асосида тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш; уюшган жиноий гуруҳларнинг наркотиклар ноқонуний айланиши соҳасидаги фаолиятига барҳам беришга қаратилган мувофиқлаштирилган тадбирларни амалга ошириш, шу жумладан, зарур ҳолларда “Назорат остида етказиб бериш” усулларида фойдаланиш; иш соҳасида тажриба алмашиш, шу жумладан кенгашлар, конференция ва семинарлар ўтказиш йўли билан; наркотиклар ноқонуний айланишига тўсқинлик қилиш ва прекурсорлар устидан назорат қилиш масалалари бўйича қонун чиқариш ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, уларни ижро қилиш амалиёти тўғрисида материаллар ва методик тавсиялар алмашиш; кадрлар

⁵ Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Туркия жумҳурияти Ҳукумати ўртасида наркотик воситалари ва психотроп моддаларини гайриқонуний тарқатишга ва терроризмга қарши кураш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида битим 1993 йил 5 апрель, Тошкент (Ўзбекистон Республикаси учун 1995 йил 29 октябрдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Покистон Ислom Жумҳурияти Ҳукумати ўртасида гиёҳванд воситалар, психотроп моддалар ва уларнинг кимёвий прекурсорларини қонунсиз тарқатишга қарши курашда ҳамкорлик тўғрисида битим 1996 йил 19 октябрь, Тошкент (1997 йил 30 январдан кучга кирди) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

тайёрлаш ва малакасини ошириш; моддий-техникавий ва консултив ёрдам бериш ва шунингдек экспертизалар ўтказишда кўмаклашиш; наркотиклар ноқонуний айланишига қарши курашиш ва прекурсорлар устидан назорат қилиш муаммолари бўйича бир-бирини қизиқтирадиган қўшма илмий тадқиқотлар ўтказиш; ҳамкорлик жараёнида туғиладиган масалалар бўйича фаолиятни мувофиқлаштириш, шу жумладан, ишчи гуруҳлар тузиш; кинологик хизмат ишини ташкил қилиш бўйича тажриба алмашиш⁶; томонлардан бирининг давлат ҳудудига гиёҳванд ва психотроп моддаларни контрабанда йўли билан олиб ўтишга уринишлар тўғрисида тегишли ахборотни алмашиш; чегарадан ўтиш чоғида ноқонуний гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни яширишда қўлланиладиган усуллар, уларни аниқлаш усуллари тўғрисида ахборот айирбошлаш; гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларнинг ноқонуний ташувчилари сифатида аниқланган шахслар, уларни ташишда аниқланган йўналишлар тўғрисида ахборот айирбошлаш; ноқонуний гиёҳвандлик ва психотроп моддаларни аниқлаш технологияси ва услубини ўрганиш мақсадида мутахассислар айирбошлаш; суиистеъмол қилиш мақсадида фойдаланиладиган янги гиёҳванд ва психотроп моддаларнинг намуналарини бир-бирларига бериш; ваколатли органлар даражасида гиёҳванд моддаларни назорат қилишни ташкил этиш ва амалга оширишда ўзаро тажриба алмашишда томонлар гиёҳванд ва психотроп моддаларнинг, прекурсорларнинг ноқонуний айланишига чек қўйиш борасида ҳамкорлик қилиши ва зарур ҳолларда юқорида таъкидлаб ўтилган мақсадларга эришиш учун амалий учрашувларни ўтказилиши⁷; ваколатли органлар ўз давлатларининг қонунларига мувофиқ қўйидагилар тўғрисида: наркотик ва прекурсорлар ноқонуний оборотга келиб тушишининг манбаларини аниқлаш шакллари ва усуллари ҳамда

⁶ Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Россия Федерацияси Ҳукумати ўртасида гиёҳванд моддалар ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айлантиришга қарши кураш соҳасида ҳамкорлик қилиш тўғрисида битим 1997 йил 12 март, Москва (1997 йил 28 апрелдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).; Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги билан Россия Федерациясининг наркотиклар айланишини назорат қилиш бўйича федерал хизмати ўртасида наркотик воситалар, психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашишда ҳамкорлик ва прекурсорлар устидан назорат қилиш тўғрисида битим 2005 йил 14 ноябрь, Москва (2005 йил 14 ноябрдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).; Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги билан Афғонистон Ислоҳ Республикаси Ички ишлар вазирлиги ўртасида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг ноқонуний муомаласига қарши курашда ҳамкорлик тўғрисида битим 2017 йил 24 январь, Қобул (Ўзбекистон Республикаси учун 2017 йил 24 январдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

⁷ Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Туркменистон Ҳукумати ўртасида гиёҳванд ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига ҳамда улар суиистеъмол қилинишига қарши кураш соҳасида ҳамкорлик қилиш тўғрисида битим 1996 йил 27 ноябрь, Тошкент (1998 йил 6 апрелдан кучга кирди) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

уларнинг тарқатилишини бартараф қилиш бўйича чоралар; наркотик ва прекурсорларнинг ноқонуний оборотини ташкил этувчи жиноятларни аниқлаш, олдини олиш ва тергов қилиш усуллари; давлат ҳудудида наркотик ва прекурсорларни ноқонуний ўтказиш ҳамда уларни яшириш; наркотик ва прекурсорларнинг ноқонуний оборотига қарши кураш масалалари бўйича илмий тадқиқотлар; наркотик ва прекурсорларнинг ноқонуний оборотидан олинган даромадларни қонунлаштириш усуллари; ноқонуний оборотдан чиқариб олинган наркотикларнинг янги ва номаълум турларининг намуналари ҳақида; наркотик ва прекурсорларни ноқонуний ташувчилар деб топилган шахслар, уларни ташишнинг аниқланган йўналишлари ҳақида ўзаро қизиқиш уйғотувчи ахборотлар билан фикр алмашиш⁸; гиёҳвандлик воситалар ва прекурсорларнинг ноқонуний ишлаб чиқарилиши ва тарқатилишига барҳам беришда қўшма ҳаракатларни амалга ошириш, контрабанда йўналишларини аниқлаш, гиёҳвандлик воситаларига бўлган талабни, таклиф қилишини ҳамда гиёҳвандлик кўламларини қисқартириш, гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланиши, суиистеъмол қилишга барҳам бериш, ҳамкорликнинг мувофиқлаштирилган механизмини ишлаб чиқиш, гиёҳвандлик воситалари ва прекурсорларни назорат қилиш соҳасидаги миллий қонунчилик нормасини такомиллаштириш⁹; гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларнинг қонунга хилоф муомаласи ва суиистеъмол қилинишини ташкил этувчи жиноятларни олдини олиш, аниқлаш ва фoш этиш ҳамда прекурсорлар устидан назорат самарадорлигини ошириш, шунингдек, унга мувофиқ бошқа вазифаларни ҳал этишга хизмат қиладиган маълумотларни алмашиш; тегишли тезкор ҳисоблар бўйича тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш, шахслар, ашёлар ва ҳужжатларни текшириш бўйича тақдимномаларни бажариш; гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларнинг қонунга хилоф равишда муомаласи соҳасидаги уюшган жиноий гуруҳлар фаолиятига чек қўйиш, прекурсорлар устидан назоратни кучайтиришга қаратилган мувофиқлаштирилган чора-тадбирларни амалга ошириш; гиёҳвандлик

⁸ Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Қирғизистон Республикаси Ҳукумати ўртасида наркотик воситалар, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг ноқонуний оборотига қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисида битим 1999 йил 9 июль, Тошкент (2000 йил 27 ноябрдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

⁹ Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Болгария Республикаси Ҳукумати ўртасида гиёҳвандлик воситалар ва психотроп моддаларнинг ноқонуний юргизилишига, уларни суиистеъмол қилишга ва прекурсорларнинг ноқонуний юргизилишига қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисида битим 2003 йил 24 ноябрь, София (2004 йил 23 февралдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

воситалари ва психотроп моддаларни истеъмом қилишни олдини олишга доир илмий нашрлар, махсус бюллетенлар ва фильмларни ўзаро алмашиш; ушбу соҳада тажриба алмашиш, жумладан стажировкалар, маслаҳатлар, семинарлар ва малака ошириш курсини уюштириш¹⁰; гиёҳвандлик воситаси ва прекурсорларининг ноқонуний айланиши билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар учун жазонинг муқаррарлигини таъминлаш; шундай ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишнинг устуворлигини таъминлаш¹¹; маъмурий, тезкор даражада ҳамкорликни мувофиқлаштириш механизмини ташкил этиш; гиёҳвандлик воситаларини назорат қилиш соҳасидаги миллий қонунчилик нормаларини мослаштириш; гиёҳвандлик воситаларини ноқонуний ишлаб чиқарилиши ва тарқатилишига барҳам беришда, улар контрабандаси ҳаракат йўналишларини аниқлашда, жумладан учинчи давлатлардан келишини фош этишда мувофиқлаштирилган ҳаракатларни амалга ошириш; ўз мамлакатларида гиёҳвандлик воситаларига бўлган талабни ва гиёҳвандлик кўламларини қисқартириш; гиёҳвандлик воситасининг ноқонуний айланишини йўқ қилиш ва гиёҳвандликнинг олдини олиш бўйича тажриба алмашиш¹²; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда ноқонуний муомаладан олиб қўйилган гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорлари намуналари билан илмий ва таълим мақсадида қиёсий суд-тиббий тадқиқотлар ўтказиш тартибини белгилаш¹³; гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсор кимёвий моддаларнинг ноқонуний муомаласига қарши курашиш; жиноий даромадларни легаллаштиришнинг олдини олиш ва ноқонуний муомаладан олинган ёки унда фойдаланилган мол-мулкларни таъқиб қилиш, аниқлаш, музлатиш,

¹⁰ Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши ва суистеъмом қилинишига қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ва Хитой Хал Республикаси Ҳукумати ўртасидаги битим Тошкент, 2004 йил 15 июнь (Ўзбекистон Республикаси учун 2005 йил 8 ноябрда кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Словакия Республикаси Ҳукумати ўртасида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг ноқонуний муомаласига қарши кураш бўйича ҳамкорлик тўғрисида битим 2016 йил 20 сентябрь, Тошкент (Ўзбекистон Республикаси учун 2017 йил 23 февралдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

¹¹ Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар ўртасида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларини ноқонуний айланишига қарши ҳамкорлик тўғрисида битим Тошкент, 2004 йил 17 июн (Ўзбекистон Республикасида 2007 йил 16 августда кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

¹² Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Украина Вазирлар Маҳкамаси ўртасида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг ноқонуний юргизилишига қарши курашда ҳамкорлик қилиш тўғрисида битим 2000 йил 12 октябрь, Тошкент.(2007 йил 12 декабрдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

¹³ Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорлари намуналарини ўтказиш тартиби тўғрисида (МДХ доирасида) битим Санкт-Петербург, 2011 йил 18 октябрь (Ўзбекистон Республикасида 2012 йил 20 августдан кучга кирди) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

олиб қўйиш ва мусодара этишда ҳамкорлик қилиш; гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, прекурсорлар, асосий кимёвий моддаларнинг ноқонуний муомаласига жалб этилган шахсларни аниқлаш мақсадида назорат остида етказиб беришдан лозим даражада фойдаланиш учун бир-бирларига рухсат бериш ва кўмаклашиш; гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг прекурсорлари ноқонуний муомаласига қарши кураш соҳасида ўз давлатлари миллий қонунчилигининг мавжуд меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари тўғрисида ахборот алмашиш ва келгусида ушбу қонунчиликка киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар ҳақида бир-бирларини хабардор қилиш¹⁴ мазмунидаги давлатларнинг ваколатли органлари учун асосий вазифалар белгиланган. Мазкур халқаро битимларнинг мазмун-моҳиятини ўрганиш орқали *биринчидан*, томонлар ўртасида ҳамкорлик предмети ва шакллари ишлаб чиқилганлиги; *иккинчидан*, **Россия, Хитой** ва **Афғонистон** давлатлари билан тузилган битимларда энг самарали механизмларининг мавжудлиги; *учинчидан*, тезкор маълумотлар алмашишнинг турли шакллари мавжудлиги; *тўртинчидан*, “Назорат остида етказиб бериш” тезкор-қидирув тадбирини ўтказишнинг ҳуқуқий асослари мустаҳкамланганлигини таъкидлаб ўтиш жоиздир.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлашнинг халқаро-ҳуқуқий асосларининг мавжудлиги ушбу жиноятларни маҳаллий даражадан халқаро даражагача аниқлашга имкон беради.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Ҳиндистон Республикаси Ҳукумати ўртасида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг ноқонуний муомаласига қарши курашиш бўйича ўзаро ҳамкорлик тўғрисида битим 2018 йил 1 октябрь, Дехли (Ўзбекистон Республикаси учун 2018 йил 1 октябрдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти:01.09.2023).

